

4º do como norte/nordeste

Arquitetura em cidades “sempre novas”: modernismo, projeto e patrimônio.

Urbanismo moderno no Brasil: três projetos, três momentos.

GONSALES, Célia

Arquiteta e urbanista, Profa Dra do Departamento de Arquitetura/Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas – DARQ/PROGRAU/UFPel ,
Rua Benjamin Constant 1159, CEP 96010020, (53) 32845500

celia.gonsales@gmail.com

**Eixo temático: narrativas historiográficas, na observação da especificidade da
arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no Brasil**

Urbanismo moderno no Brasil: três projetos, três momentos.

RESUMO

É conhecida a grande repercussão do Urbanismo desenvolvido nos CIAM de entre guerras no Brasil. Talvez não tão conhecida seja a influência dos desdobramentos dessas ideias no segundo pós-guerra que mostraram uma série de questionamentos das novas gerações de arquitetos modernos indicando uma rejeição à cidade funcionalista da Carta de Atenas. Esses fatos geraram novos posicionamentos em relação às contribuições da vida “real” e da experiência a um novo projeto de cidade. Nesse devir das ideias urbanísticas dentro do que foi conhecido como Movimento Moderno, podemos observar claramente três momentos de influência no Brasil: o do entre guerras, com a cidade funcional, um momento intermediário, com a inclusão do tema do centro cívico ou coração da cidade e um terceiro, com uma crítica mais contundente, que defende a importância de outros graus de relações urbanas sobre os funcionais. Neste trabalho apresentamos três projetos que poderiam representar esses momentos: o Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, o projeto de Rino Levi para Brasília e o projeto de Joaquim Guedes também para a capital federal. Entendemos que a importância deste estudo reside no fato de detectar que no ínterim entre um modernismo mais dogmático e um “urbanismo pós-moderno” ocorrem uma série de fatos – de projetos - que mostram que muitas das ideias urbanísticas contemporâneas são fruto de um processo que se vinha conformando dentro do próprio Movimento Moderno.

PALAVRAS-CHAVES: urbanismo moderno brasileiro. O coração da cidade. Team X

ABSTRACT

It is well-known the repercussion of Urbanism developed at the CIAM between wars in Brazil. Maybe it is not so well-known the influence of the developments of such ideas in the second post-war period which brought a number of questions for the new generation of modern architects indicating rejection to the functional city from the Athens Charter. These facts caused new opinions concerning the contributions of the “real” life and the experience to a new city project. In the becoming of the urban ideas of what was known as the Modern Movement we could clearly observe three moments of influence in Brazil: the moment between wars, with the functional city, an intermediate moment, with the inclusion of the civic center or heart of the city themes and a third moment, with a more incisive critique, defending the importance of other levels of urban relationships on the functional ones. In this paper, we present three projects which could represent these moments: the Várzea do Carmo housing community, Rino Levi’s project for Brasília and Joaquim Guedes’ project for the federal capital as well. We see that the importance of this investigation lies on the fact of detecting that in the interim between a more dogmatic modernism and a “post-modern” urbanism a series of events – projects – showing that several of the contemporary urban ideas are a result of a process which was developing in the Modern Movement itself.

KEY WORDS: Brazilian modern urbanism. The heart of the city, Team X

1. Introdução

Os anos do segundo pós-guerra constituem-se como um momento de grande divulgação e expansão dos ideais do urbanismo moderno desenvolvidos e referendados nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAM. O continuum espacial, a cidade concentrada, o zoneamento funcional e a organização hierárquica da circulação vão se tornando palavras de ordem e senso comum entre os pensadores e planejadores urbanos.

Mas já no final dos anos cinquenta, muitas das propostas urbanísticas brasileiras começam a refletir uma série de questionamentos ocorridos do final da década de quarenta e na década de cinquenta no interior do próprio CIAM, que indicavam certa rejeição das gerações mais jovens de arquitetos à extremada especialização da cidade funcional. Essas inquietações trouxeram como resultado uma mudança de posicionamento por parte dos arquitetos modernos em relação às contribuições do passado a um novo projeto baseado no conhecimento e na experiência.

Nesse devir das ideias urbanísticas dentro do que foi conhecido como Movimento Moderno podemos observar claramente três momentos de influência no Brasil: o do entre guerras, que teve como divulgador fundamental Le Corbusier e o grupo ASCORAL – cidade funcional -, um momento intermediário protagonizado pelo grupo MARS – inclusão do tema do centro cívico ou coração da cidade - e um terceiro, mais crítico, que vai conformar o grupo Team 10 e vai defender a importância de outros graus de relações urbanas sobre os funcionais.

2. O urbanismo de entreguerras: primeiro momento

É conhecida a influência preponderante e fundamental do urbanismo dos CIAM de entre guerras no Brasil. Desde os primeiros conjuntos habitacionais promovidos pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, passando pelos planos diretores implantados em todo o Brasil a partir dos anos 60, até a proposta de habitação do BNH, é evidente uma ideia de cidade baseada na edificação como objeto isolado no terreno público, na especialização funcional e nas altas densidades.

As urbanizações promovidas pelos IAPs, respondiam à demanda de habitação decorrente do grande crescimento urbano do século XX e se concretizaram como as primeiras postas em cena do urbanismo moderno no Brasil.

Foram os arquitetos alemães, principalmente os de tendência *Neue Sachlichkeit*, que estudaram de maneira mais sistemática o problema da habitação mínima e as possibilidades de sua organização em parcelas da cidade. Assim, as *Siedlungen* (fig. 1)

centro-europeias se constituem como o principal modelo dos pioneiros conjuntos habitacionais brasileiros.

Fig. 1 - a) Walter Gropius, Siedlung Dammerstock, Karlsruhe, 1927; b) Hans Scharoun e outros, Siedlung Siemensstadt, Berlim, 1929. Fonte: Marti Arís (1991).

Os CIAM foram, em parte do século XX, o grande palco de debate dos temas urbanos. O primeiro congresso, em 1928, tratou da adoção de métodos universais para a produção racionalizada da construção e da ideia de uma urbanização seguindo critérios funcionais a partir de uma redistribuição mais justa da terra urbana. O segundo, em 1929, estudou a habitação mínima. O terceiro, em 1930, completando a trilogia sobre o tema da habitação na cidade moderna, segundo Montaner (1995, p. 28), “[...] tratou de realizar o passo seguinte: utilizando métodos construtivos racionais, estabelecer os critérios para a colocação dos blocos de habitação na estrutura de parcelamento do solo”.

Neste terceiro encontro de Bruxelas, Walter Gropius, em sua conferência “Edificação baixa, média ou alta?”, apresenta estudo matemático relacionando a densidade e altura de habitações e a distância entre blocos paralelos de uma possível urbanização a fim de buscar uma “divisão racional do solo” (fig. 2).

Fig. 2 - Walter Gropius, Diagramas apresentados no 3º CIAM, 1930. Fonte: Gropius (1972).

O primeiro esquema adota como constante a proporção do espaço livre entre os blocos e demonstra que, mantendo essa igualdade de condições, cresce o número de habitações à medida que aumenta a altura. No segundo esquema, o parâmetro constante é a densidade e nele se evidencia que a maior altura dos edifícios corresponde a melhores condições ambientais, já que diminui progressivamente o ângulo que forma a diagonal do espaço livre entre os blocos (Gropius, 1972). Com este estudo o arquiteto queria comprovar a eficácia da implantação de edifícios plurifamiliares organizados em blocos lineares paralelos.

Na busca pela forma ideal da edificação, a partir da concepção do habitar humano disposto de maneira lógica sobre o território, os arquitetos modernos haviam chegado ao conceito de linearidade. A forma linear estabelecia uma analogia com o mundo moderno através dos conceitos de mobilidade e de inter-relação. Simbolizava a força dinâmica e a aspiração igualitária da sociedade moderna e representava a libertação do conceito de lugar privado característico da planta central da cidade tradicional. Como destaca Marti Arís,

(...) [a] forma linear supõe a ausência de hierarquia e propicia a equivalência de condições para todos os elementos que configuram uma estrutura. O esquema linear é mais congruente com o princípio de repetição de um elemento e com a busca de uma seriação regida por uma lei constante. É evidente, também, a analogia entre forma linear e cadeia de montagem, entendida como figura emblemática do processo produtivo no mundo industrial (Martí Arís, 1991, p. 33).

O Conjunto Habitacional Várzea do Carmo

Os temas arquitetônicos e urbanísticos que vinham sendo discutidos sistematicamente desde as primeiras décadas do século XX na Europa e apresentados nos Congressos de Arquitetura Moderna estão presentes nos projetos brasileiros. Os profissionais deste país cedo se apropriam desses novos conceitos e aproveitam as experiências de além-mar, já na década de 40, principalmente nos já citados conjuntos habitacionais dos IAPs.

Nesses planos urbanos para vilas e núcleos, são implantadas novas tipologias que representam propostas urbanísticas inovadoras e difundem um novo modo de morar (Bonduki, 2009). Torna-se corrente a ideia de construir habitações baratas, econômicas, com espaços mínimos, mas atendendo a todas as normas de higiene. A racionalidade da concepção e da construção debatidas nos CIAM, assim como uma ideia crescente de redenção social para todos, está presente nessas propostas.

Os autores desses primeiros projetos de conjuntos habitacionais são arquitetos engajados nos ideais modernos de cidade e habitação e aplicam soluções totalmente inovadoras para o Brasil. Uma implantação racional e cartesiana com blocos de edifícios coletivos, equipamentos sociais e comunitários, novas técnicas e uso da padronização assegurariam a função social da arquitetura moderna com a construção de habitações salubres e confortáveis, que deveriam tornar a vida familiar mais fácil e agradável.

O Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, produzido pelo IAPI – Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários – na capital paulista e projetado por Atílio Corrêa Lima e equipe em 1942, é um exemplo importante dessa inovação no Brasil (fig. 3).

Fig. 3 - Atílio Corrêa Lima e equipe, Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, São Paulo, 1942. a) Maquete. Fonte: Bruna (2010); b) Foto do Conjunto. Fonte: Denise Antonucci (2009)

Nesse projeto há um importante diálogo e confluência de interesses entre a aplicação dos princípios modernos do urbanismo e os aspectos contingentes. O terreno, situado próximo ao Parque D. Pedro, era de alto valor e seu custo só poderia ser amortizado com um grande número de unidades estimando-se uma população de 25 mil pessoas. Tal providência acarretava densidade elevada (1.250 hab./ha) e solução em altura, uma vez que era propósito do arquiteto garantir uma taxa expressiva (80%) de área livre para o conjunto.

O projeto era composto por 43 blocos de 4 pavimentos e 16 blocos de 12 pavimentos, entremeados por uma série de equipamentos comunitários - escola, creche, clube, comércio e cinema¹.

O conjunto se configura então, como uma rigorosa composição “racionalista”, com uma disposição de blocos médios e altos cujo paralelismo e regularidade lembram tanto os diagramas de Walter Gropius, apresentados no 3º CIAM (fig. 2), como as propostas de Ludwig Hilberseimer (1999) para “Uma Cidade de Arranha-Céus” (fig. 4).

Aqui se aplica com rigor o princípio da “construção em fila” ou *Zeilenbau*: blocos paralelos situados em ângulo reto com as ruas de acesso. Isto dava, como destaca Colquhoun (2005) a cada habitação o ar fresco e o sol de que notoriamente haviam carecido as casas de vizinhança de finais do século XIX.

Fig. 4. Ludwig Hilberseimer, Esquema de uma cidade de arranha-céus, 1927. Fonte: Hilberseimer (1999).

Attílio Lima e sua equipe buscaram rigorosamente obter o máximo de economia e adensamento para viabilizar o atendimento adequado à população de baixa renda nessa área central excepcionalmente localizada. Segundo os autores, o projeto com uma correta disposição e orientação dos blocos e um adequado dimensionamento dos compartimentos dos apartamentos, representa a união entre economia, higiene e conforto (Lima, 1997).

¹O conjunto era para ser construído em duas fases. A segunda fase que incluía os edifícios mais altos não foi construída.

3. O coração da cidade: segundo momento

Em 1943 Sert, Giedion y Fernand Léger publicam *Nine Points on Monumentality*, onde se reconhecia a importância de um espaço urbano não estritamente funcional configurado por espaços cívicos e culturais para a existência de uma genuína vida pública na cidade.

Em 1947, o projeto de reconstrução da cidade francesa de St. Dié assim como o projeto para Cidade dos Motores de Sert e Wiener, esteve em exposição no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Esses dois projetos já continham em seu bojo uma revisão do urbanismo do CIAM, nos quais se adicionava como que uma “quinta função”, o centro cívico – o que depois vai se chamar também “coração da cidade” (Mumford, 2007)

No CIAM VIII, realizado em 1951 na Inglaterra e organizado pelo Grupo MARS, o tema protagonista é o “coração da cidade”. A proposta mantinha os critérios de zoneamento e separação de tráfego de pedestre e de automóveis, mas colocava uma maior ênfase na importância da correta solução do centro da cidade moderna para torná-la mais orgânica: cada área ou bairro necessita um centro ou núcleo e cada cidade deve possuir seu ‘coração’ ou centro cívico moderno, onde a comunidade urbana possa desenvolver atividades e intercâmbios culturais e comerciais.

A esse respeito, Giedion (1952, p. 159) ressalta que, “ao invés do tão empregado termo ‘centro cívico’, a palavra do inglês antigo *core* é definida como a parte central mais profunda, o coração de tudo - ou do todo”. Este *core* seria uma espécie de fórum ou ágora, o espaço público por excelência e, na cidade do automóvel, sobretudo, o lugar do pedestre.

Entendido como o centro cívico e representativo da cidade moderna, mas também congregando atividades culturais e de lazer, o *core* tem em comum com seu homônimo antigo o caráter de ponto de encontro dos cidadãos e seu aspecto morfológico “fechado”.

Sert aconselhava dividir a cidade em vários setores, estabelecendo centros para cada um deles (Sert, 1952). Já Rogers (1952, p 73) afirmava que o coração é um centro integral e, “se uma cidade deveria ter um simples centro contendo o Coração, ou vários centros, seria meramente uma questão técnica. O importante é que cada centro deveria sintetizar todas as principais atividades: os centros especializados são humanamente incompletos”.

Nesse encontro são destacadas, inclusive, as características morfológicas do Coração da Cidade. Tyrwhitt (1952, p. 106), membro do grupo MARS, observa que, segundo o grau de fechamento e a maior ou menor ênfase dada à geometrização, o *core* poderia ser dividido em quatro classificações morfológicas: formal fechado, informal fechado, informal aberto ou formal aberto.

O projeto de Rino Levi para Brasília

Em meados da década de cinquenta a arquitetura brasileira já havia conquistado o *status* de um projeto abrangente e de uma prática madura reconhecidos internacionalmente. Nessa época, arquitetos e urbanistas brasileiros têm a oportunidade de realizar um projeto completo de cidade, o concurso (1956-57) para o plano piloto de Brasília, nova capital brasileira, uma cidade para 500000 habitantes a ser localizada no planalto central do Brasil, junto ao lago Paranoá - construído artificialmente, para criar condições ambientais mais amenas à árida região.

As propostas classificadas estão claramente baseadas no urbanismo dos CIAM e de Le Corbusier. No entanto se observa que de alguma maneira, os desdobramentos do urbanismo moderno acima comentados já estão presentes. “Centro Cívico” – termo não presente na Carta de Atenas - é uma expressão que aparece em quase todos os projetos – com maior ou menor pluralidade de funções, quase sempre ligado ao centro governamental, mas sempre com um sentido maior de “praça cívica” e também de centro cultural.

As propostas de Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti, de M. M. Roberto e equipe e de Rino Levi e equipe são as que apresentam maior sintonia com as propostas do CIAM VIII. O centro cívico de Mindlin e Palanti é realmente polifuncional, com atividades comerciais, culturais, cívicas, como propunham Giedion e Sert. O projeto dos irmãos Roberto é o que mais abertamente declara sua afinidade com seus colegas europeus. Propõem sete Unidades Urbanas, cada uma com seu *core*, “centro vital da comunidade urbana” e com o “caráter monumental, compatível com sua importância dentro da *urbs*” (Braga, 2010, p. 111).

O projeto de Rino Levi com Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho Franco, classificado em 3º lugar no concurso, aborda esse tema exemplarmente.

A cidade de Levi e equipe toma claramente como base os princípios conceituais da cidade funcional e totalmente planejada dos CIAM de entre guerras e especificamente da versão de Le Corbusier e do grupo ASCORAL da Carta de Atenas: separação radical do pedestre e automóvel - a palavra “rua” é substituída por “caminho de pedestres” e “autoestrada” -; uniformização do tipo de moradia nas cidades, definida por blocos verticais, isolados, mas concentrados em zonas de alta densidade - e o conseqüente terreno livre em torno da habitação, restabelecendo as vantagens naturais dos grandes espaços livres ao alcançar condições ótimas de insolação e ventilação; criação das “unidades de dimensão ideal” - habitação com prolongamento de trabalho e lazer locais - que no projeto de Levi leva o nome de núcleo orgânico” - e assim cidade “polinuclear”. Por sua vez, as zonas funcionais rigorosamente delimitadas e conceitualmente autônomas são claramente expostas nos esquemas gráficos apresentados destacando as quatro funções humanas básicas: 1. habitar; 2. trabalhar; 3. cultivar corpo e espírito; 4. Circular (fig.5).

Fig. 5 – Rino Levi e equipe. Projeto para Brasília. a e b) maquete; c) esquema das quatro funções básicas: habitar, trabalhar, cultivar corpo e espírito, circular. Fonte: Braga (2010).

Apesar das particularidades inerentes ao projeto de uma capital federal – como, por exemplo, a separação dos edifícios governamentais em relação ao centro comum, comercial e de lazer – e apesar dos arquitetos não utilizarem o termo centro cívico, é evidente o paralelismo da proposta de Rino Levi com os conceitos desenvolvidos a partir do CIAM VIII - como mostra inclusive a clara semelhança da proposta de centro urbano de Levi com alguns dos projetos apresentados no encontro.

Que esse processo de mudança dos conceitos de urbanística moderna era acompanhado muito de perto pelo arquiteto Rino Levi, demonstram não somente a estreita correspondência com Giedion nessa época como a presença em sua biblioteca do livro “The heart of the city. CIAM 8”, que apresenta os temas e discussões desse congresso.

Um exemplo de claro modelo para Levi é o centro comercial e cívico da cidade de Cali na Colômbia, um projeto de P. L. Wiener e J. L. Sert com grupo local. Neste, as lojas da área comercial estão construídas ao redor de uma praça fechada - seguindo o modelo sugerido de edifício baixo com pátio - e a parte administrativa segue uma composição de edifícios lineares sobre um espaço aberto. Como em Cali, o centro de Levi é dividido em duas áreas principais, a comercial e a administrativa, e é utilizado o recurso da praça fechada para seus

edifícios comerciais e de edifícios lineares assimetricamente dispostos para os administrativos (fig. 6 e 7).

Fig. 6 – a) P. L. Wiener e J. L. Sert com grupo local. Centro Cívico e Comercial da cidade de Cali, Colômbia. Fonte: Tyrwyitt (1952); b) Rino Levi e equipe. Centro cívico, comercial e cultural. Fonte: Braga (2010).

Fig. 7- J. L. Sert. Estudos de tipologia de edifícios para o CIAM VIII, 1951. Fonte: Tyrwyitt (1952).

Também é interessante observar – nesse contexto de resgate de características da cidade antiga - que, entre as propostas para Brasília, a de Levi não só é a que mais se adapta ao contorno do lago, mas também é a única que localiza o centro polivalente às suas margens, adotando assim certa analogia com os centros das cidades antigas localizadas às margens de um rio ou do mar (fig. 8).

Fig. 8 - Estudo do desenvolvimento da proposta conceitual no plano de Rino Levi para Brasília. “Coração” conceitual e geométrico – e geográfico. Fonte: estudo da autora a partir do projeto.

4. O Team X: terceiro momento

Em 1956, no décimo CIAM em Dubrovnik, o Team X², grupo de arquitetos formado pela nova geração e encarregado de organizar esse encontro, advoga por uma reintrodução, na arquitetura moderna, da experiência da comunidade. Para o grupo, a hierarquia das relações humanas deveria substituir a hierarquia funcional da Carta de Atenas. Conceitos como o pertencer e identidade são trazidos à tona. “Pertencer é uma necessidade básica emocional [...] de ‘pertencer’ provém o sentido enriquecedor de vizinhança. A rua curta e estreita do bairro miserável triunfa ali onde uma redistribuição espaçosa fracassa”, havia escrito o grupo em 1953 (Team X, 1953, in Frampton, 1993, p. 275). Frente às discussões sobre a presença do centro cívico, acontecidas anos antes, punham a própria residência como extrato onde se podiam estabelecer relações mais imediatas entre o núcleo familiar e a comunidade (Colquhoun, 2005).

A necessidade de espaços mais humanizados e a consideração dos valores culturais das comunidades – marcas fundamentais do grupo – se refletem de diferentes maneiras em suas propostas teóricas, arquitetônicas e urbanísticas. Por exemplo, a identidade, os padrões de associação dos grupos no espaço arquitetônico, a mobilidade e a noção de *cluster* ou agrupamento foram os critérios de projeto defendidos por Peter e Alison Smithson; o estabelecimento de espaços de transição, com limites indefinidos, onde as polaridades dentro-fora, individual-coletivo, espaço construído-espaço não construído pudessem interagir, fazem parte das propostas de Aldo van Eyck, que buscava uma redefinição entre o homem e o espaço construído a partir de estudos de antropologia; a garantia da liberdade de expressão dos habitantes na organização dos espaços e o respeito do seu repertório cultural eram questões que Giancarlo de Carlo procurava incorporar em

² O Team X inicialmente era formado pelos arquitetos Peter e Alison Smithson, Aldo van Eyck, Jacob Bakema, Georges Candilis, Shadrach Woods, John Voelcker, Giancarlo de Carlo e William e Jill Howell.

seus projetos defendendo a necessidade de estudos que indicassem maneiras de ampliar a participação das comunidades nos processos de tomada de decisão sobre a vida coletiva³.

O projeto de Joaquim Guedes para Brasília.

Ainda que o projeto de Joaquim Guedes e equipe⁴ tenha sido eliminado do concurso para Brasília por não atender às exigências do edital, esta proposta para nós é muito significativa por representar um passo a mais no devir do urbanismo no Brasil. O projeto mostra – e isso é confirmado por Guedes em textos posteriores – uma sintonia com a contundente crítica profunda nos CIAM por parte daqueles arquitetos que logo conformaram o Team X.

A proposta para o plano piloto aparece, em grande parte, como uma interpretação, principalmente, das ideias que o casal Smithson estava experimentando para projetos de pequenas urbanizações e que aqui eram provadas em uma escala bem maior, no projeto de uma cidade inteira.

O projeto, com uma grande região central e dois segmentos que se desenvolvem linearmente, não rompe abertamente com as 4 funções da Carta de Atenas mas propõe uma rejeição explícita da ideia de Unidade de Vizinhança conformadora de células autônomas e independentes entre si – um dos carros-chefes do urbanismo moderno desde a cidade-jardim (fig. 9).

Ao invés disso, Guedes propõe módulos de 30 mil habitantes - interligados por um sistema eficiente de transporte rápido de massa:

(...) dimensionados em função de fração indeslocável de crianças de 0 a 3, e jovens até 14, de pequeno raio de ação independente, 1º grau. Acima desse corte a população principal adulta conviveria principalmente em um único grande centro diversificado de escala metropolitana contendo escolas de 2º grau, universidade, administração federal, o Centro de Comércio e Serviços, hotéis, museus e serviços culturais, Centro Esportivo (Guedes, 2006).

A organização urbana não é mais funcionalista e sim por “proximidade” social. A proposta abandona o entendimento de espaço pela organização funcional e adota o critério de organização por escalas de relações sociais – duas escalas básicas: uma para o adulto, outro para a criança (fig. 10).

³ Para um estudo detalhado e inédito no Brasil sobre o Team X, ver Barone (2002).

⁴ A equipe contava com os arquitetos Liliã Guedes, Domingos T. de Azevedo Neto, Carlos Milan e Joaquim Guedes. Participação do Prof. Candido Mendes de Almeida.

Fig. 9 – Joaquim Guedes e equipe. Projeto para Brasília. Fonte: Braga (2010)

Fig. 10 – Joaquim Guedes e equipe. Projeto para Brasília, proposta conceitual. Fonte: Braga (2010).

Esse esquema parece ser uma interpretação bastante direta do *Urban Re-identification Grid* proposto por Alison e Peter Smithson em 1953 no 9º CIAM em uma oposição aberta à grelha CIAM apresentada por Le Corbusier e o grupo ASCORAL em 1948.

Em oposição à grelha funcionalista que propunha simplificar a análise e compreensão do planejamento urbano nos termos das quatro funções da Carta de Atenas, a grelha Smithson tentava demonstrar a necessidade de identidade dentro da comunidade.

Assim, os arquitetos defenderam suas ideias de “associação humana” usando uma combinação de fotografias de Nigel Henderson e o projeto de Golden Lane (fig. 11a). Os quatro pontos definidores da *Urban- Re-identification Grid* eram a casa, a rua, o distrito e a cidade – que se contrapunham às quatro funções da grelha CIAM (fig. 11b).

Fig 11 – Alison e Peter Smithson. a) Urban Re-identification Grid, 1953; b) Escala de Associação , apresentado em Dubrovnik, 1956. Fonte:

<<http://www.cleandesign05.co.uk/Architectural%20Solutions%20for%20Urban%20Housing.htm>>.

Em Dubrovnik, em 1956, no CIAM X se dão as discussões em torno dos principais conceitos relacionados a “escala de associação”: identidade, *cluster* ou agrupamento e mobilidade. O movimento entre a casa, rua, distrito e cidade era descrito como mobilidade. Clusters eram definidos como grupos de casas numa rua, ou grupo de ruas formando um distrito, etc. a possibilidade de mobilidade nessas diferentes associações gerava diferentes níveis de identidade, como família, vizinhança, centro urbano, etc.

Como os Smithson e outros componentes desse grupo, Guedes estava propondo uma vivência nova da cidade, baseado na noção de agrupamento e na experiência da população a partir dos graus de associação no espaço urbano e territorial - da casa, da rua, do bairro e da cidade, por exemplo.

5. Considerações finais

A intenção deste texto não foi apresentar uma análise exaustiva dos projetos, mas sim mostrar, de maneira bastante sintética, seus pontos de contato com as teorias ou ideias urbanísticas em vigor.

Por outro lado, caminho que vai do projeto funcionalista a um projeto que busca uma vivência mais fenomenológica da cidade, mostrado aqui, é passível de observação em outros âmbitos do Brasil e América Latina.

Nos anos sessenta e setenta - no contexto de proliferação das ideias modernistas do 2º pós-guerra – em um lugar tão “remoto” como a cidade de Pelotas, vários quarteirões se transformam em superquadras de solo coletivo para receber conjuntos habitacionais conformados por blocos isentos em lâmina e similares. Mas nos anos oitenta, a presença de um urbanismo que trabalha com as diferentes escalas de relação dos moradores pôde ser sentido nessa cidade – em projetos como o Conjunto Habitacional Terras Altas, por exemplo - desenvolvidos a partir de ideias presentes no país vizinho, o Uruguai.

As cooperativas habitacionais uruguaias, formadas nos anos sessenta, são exemplo fundamental de crítica às ideias do CIAM presentes no país até então e de adoção dos princípios do Team X. O contínuo estudo realizado tanto no nível urbano como no nível social, a busca por espaços mais humanizados que considerassem a experiência da comunidade e estimulassem o convívio social, o cuidado com a integração entre conjunto habitacional, bairro e cidade através de escalas intermediárias, mostra a supervivência de um modelo que se desenvolve a partir do urbanismo moderno do segundo pós-guerra e que se alia aos valores da cidade contemporânea.

Os projetos do próprio Joaquim Guedes se configuram como uma contínua investigação desse processo. Nos anos setenta, no projeto da pequena cidade de Caraíba, por exemplo, o arquiteto tem a oportunidade de projetar mais especificamente para o “homem concreto, com necessidades e vontades específicas”, tão afim aos urbanistas de sua geração - os da 3ª geração – e depois ao urbanismo pós-moderno, se opondo à ideia do homem genérico próprio dos primeiros momentos do Movimento Moderno. Guedes afirma que deve haver um sistema invariável - ruas e infraestruturas – e um sistema variável - arquiteturas, que são apropriáveis e transformáveis pelos moradores (Bierrenbach 2007). Essa ideia de apropriação pelos usuários, tão cara a alguns setores da arquitetura e do urbanismo contemporâneos, é legado de alguns arquitetos da geração do Team X como já vimos acima, o que significa, de alguma maneira, que é parte da herança da arquitetura e urbanismo modernos.

Entendemos que a importância deste estudo reside no fato de detectar que no espaço intermediário entre um modernismo mais dogmático e um urbanismo pós-moderno ocorreram uma série de fatos - de projetos - que mostram que muitas das ideias urbanísticas contemporâneas – as mais “contextualistas” por exemplo – são fruto de um processo que se vinha conformando dentro do próprio chamado Movimento Moderno.

6. Referências

BARONE, A. C. C. 2002. **Team 10: arquitetura com crítica**. São Paulo, Annablume, Fapesp, 200 p.

BIERRENBACH, A. C. de S. A Caraíba de Joaquim Guedes. A trajetória de uma cidade no sertão. **Arquitextos**, São Paulo, ago. 2007, 087.02. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.087/217>. Acesso em 10 de janeiro de 2012.

BRAGA, M. **O Concurso de Brasília: sete projetos para uma capital**. São Paulo: Cosac Naify, Imprensa Oficial do Estado, Museu da Casa Brasileira, 2010.

BONDUKI, N. 2009. Habitação Social na vanguarda do movimento moderno no Brasil. In. **Seminario de expertos en América Latina y Cataluña para debatir la conservación y futuro de la vivienda social moderna, Barcelona, 2008.** Anais... Barcelona. Disponível em: http://www.nabil.org.br/publicacoes_ver.php?idConteudo=458. Acesso em 17 de nov. de 2012.

BRUNA, P. **Os primeiros arquitetos modernos: habitação social no Brasil 1930-1950.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.

COLQUHOUN, A. **La arquitectura moderna: una historia desapasionada.** Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

FRAMPTON, K. **Historia crítica de la arquitectura moderna.** Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

GIEDION S. The heart of the city: a summing-up. In. TYRWHITT J., SERT J. L., ROGERS E. N. (ed). **The heart of the city: toward the humanization of urban life.** London: Lund Humphries, 1952, p. 159-163.

GUEDES, J. Monumentalidade x cotidiano: a função pública da arquitetura. **Arquitextos**, São Paulo, abr. 2006, ano 6, 071.01, Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.071/359>. Acesso em 14 de jan. de 2012.

GROPIUS, W. As bases sociológicas da habitação mínima para a população das cidades industriais. In: W. GROPIUS, **Bauhaus Nova arquitetura.** São Paulo: Perspectiva, 1972. p. 143-155.

HILBERSEIMER, L.. **La arquitectura de la gran ciudad.** 2ª ed., Barcelona: Gustavo Gili, 1999.

LIMA, A. C. **Documento.** 1997. **Piniweb**, São Paulo, 1997. Disponível em <<http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/documento-84712-1.asp>> Acesso em 1 de nov. de 2009.

MARTÍ ARÍS, C. **Las formas de la residencia en la ciudad moderna – Vivienda y ciudad en la Europa de entreguerras.** Barcelona: Edicions de La Universitat Politècnica de Catalunya 1991.

MONTANER, J. M. **Después del movimiento moderno: la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.** 2ª ed., Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

MUNFORD, E. El discurso del CIAM sobre el urbanismo, 1928-1960. **Bitácora**, Bogotá, 2007, 11 (1), p. 96 – 115.

ROGERS E. N. The heart: human problem of cities. In. TYRWYITT J., SERT J. L., ROGERS E. N. (ed). The **heart of the city: toward the humanization of urban life**. London: Lund Humphries, 1952, p. 69-63.

SERT J. L. Centres of Community Life. In. TYRWYITT J., SERT J. L., ROGERS E. N. (ed). The **heart of the city: toward the humanization of urban life**. London: Lund Humphries, 1952, p. 3-16.

SERT J. L., LÉGER F., GIEDION S. **Nine Points on Monumentality. 1943**, Disponível em <http://www.apha.pt/boletim/boletim1/pdf/NinePointsOnMonumentality.pdf>. Acesso em 18 de jan. de 2012.

TYRWHITT J. Cores within the urban constellation. In. TYRWYITT J., SERT J. L., ROGERS E. N. (ed). The **heart of the city: toward the humanization of urban life**. London: Lund Humphries, 1952, p. 103 -108.